

SERTIFIKAT

No: B-310/Un.14/III.1.1/PP.00.9/06/2023

Diberikan Kepada:

Ahmad Juhaidi

Sebagai peserta pada Seminar Nasional: Optimalisasi Pengabdian kepada Masyarakat melalui Implementasi Produk Pendidikan dan Riset untuk Mewujudkan Keunggulan Perguruan Tinggi

Banjarmasin, 14 Juni 2023

Dr. H. Hamdan, M.Pd.

Dekan FTK UIN Antasari Banjarmasin

Lutfiyanti Fitriah, M.Pd.

Ketua Program Studi Tadris Fisika